

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DE GOVERNANÇA NA MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Felipe Menezes de Abreu¹
Emerson Leandro da Silva Silva²
Jobson Junior Raiol de Oliveira³
Ruan Diego Brito de Oliveira⁴
Yago Rodrigues Cabral⁵

¹Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, felipe.md.abreu@aluno.uepa.br

²Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, emersonleandrodss@gmail.com

³Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, jobson13j@gmail.com

⁴Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, diegoruanoliveira.brito@gmail.com

⁵Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, yagorodriguescabral@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18088797

Introdução: As tecnologias de governança têm se tornado fundamentais para modernizar a gestão pública e privada. Ferramentas digitais como sistemas de informação, análise de dados e plataformas participativas ampliam a transparência, a eficiência e o controle social, transformando a relação entre instituições e cidadãos. **Objetivos:** O resumo busca analisar como as tecnologias de governança contribuem para a tomada de decisões, para o monitoramento de políticas públicas e para a melhoria da gestão administrativa. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica em artigos, relatórios institucionais e documentos sobre governança digital, governo aberto e tecnologias emergentes aplicadas à gestão pública. **Resultados:** Observou-se que o uso de tecnologias de governança aumenta a agilidade na execução de processos, facilita o acesso a informações e promove maior participação cidadã. Também foram identificados desafios relacionados à infraestrutura digital, privacidade de dados e capacitação dos servidores. **Conclusão:** Conclui-se que as tecnologias de governança representam um avanço significativo para a gestão contemporânea. Seu uso adequado fortalece a transparência, a eficiência e a participação social, contribuindo para instituições mais democráticas e responsáveis.

Palavras-Chave: Dados Abertos; Governança Digital; Participação; Tecnologia; Transparência.